

**O USO DE IMAGENS COMO MEDIAÇÃO DE TRABALHO COM O TEXTO
LITERÁRIO EM UMA TURMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

 DOI: 10.5281/zenodo.10392599

*Vitória Terezinha Padilha Pimentel*¹
*Ana Beatriz da Costa Freire*²
*Tayssa Cristina da Cruz Portilho*³
*Thaís Fernandes de Amorim*⁴

RESUMO: O presente trabalho aborda o uso de imagens como metodologia de ensino de literatura para alunos surdos e ouvintes na Educação de Jovens e Adultos-EJA participantes do programa Residência Pedagógica. Teve como objetivo geral compreender as repercussões do uso de imagens como estratégia metodológica para o letramento literário dos estudantes, bem como identificar os efeitos da utilização de recursos visuais como ferramenta pedagógica para o letramento literário de alunos surdos no contexto da EJA; Analisar a compreensão das estéticas literárias apresentadas e propor intervenções com vistas a facilitar esta compreensão, posto que é uma turma de surdos e ouvinte. O estudo teve como base a abordagem qualitativa, e embasou-se na pesquisa de campo e de revisão bibliográfica. Como pressuposto teórico deste trabalho pautamo-nos em Peirce (2005), (KRESS; VAN LEEUWEN, 2006), Cosson (2019) e Zilberman (2008) que fala a respeito do trabalho com o texto literário, Reily (2003) sobre utilização de recursos visuais para surdos, dentre outros. A análise foi realizada durante a aplicação das aulas que permitiu vislumbrar que a utilização de imagens contextualizadas à realidade dos alunos do EJA é uma estratégia válida para acrescentar com o aprendizado deles na disciplina de literatura. Portanto, o uso de imagens como recurso pedagógico visual facilitou a compreensão dos alunos durante a assimilação dos conteúdos propostos em sala, garantindo assim um rendimento significativo dos estudantes.

Palavras-chave: Letramento literário, EJA, Surdos e Ouvintes, Recursos visuais.

¹ Graduanda do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, vinik.vns16@gmail.com;

² Graduanda pelo Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA anabeatrizcfreire02@gmail.com;

³ Graduanda pelo Curso de Licenciatura em Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, portilhotayssa@gmail.com;

⁴ Professora adjunta da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, thais.amorim@ufra.edu.br